
APRENDER A CUENTAGOTAS: PRIMERAS REFLEXIONES EN TORNO A LAS FORMAS DE CONOCIMIENTO EN EL CAMPO

Julieta Romina Arndt^a

*Hace tiempo que lo sabía,
pero hasta ahora no lo había comprendido.
Y ahora lo sé, lo sé no solo con el recuerdo
sino con los ojos, con el corazón, con el estómago.*
(Herman Hesse, 1922)

RESUMEN

A partir de mis primeros acercamientos etnográficos a la pregunta por la respiración en la práctica del Tai Chi en la escuela *World Pa Kua: Marthial arts and Health* de la ciudad de Córdoba, me propongo problematizar algunas de las implicancias metodológicas que conciernen al trabajo de campo. Las reflexiones parten del hecho de que estoy llevando adelante mi investigación tanto desde el lugar de estudiante avanzada de la licenciatura en Antropología en proceso de realización del trabajo final, como desde la posición de alumna de la maestría de Tai Chi de esta escuela de artes marciales. Ambas posiciones que ocupo están intrínsecamente atravesadas por las formas de circulación del conocimiento que se llevan a cabo en la escuela *World Pa Kua: Marthial Arts and Health*. Pondré en cuestión cómo las formas de enseñanza y aprendizaje me obligaron a repensar fuertemente ambas posiciones, entendiéndolas como punto de partida para empezar a encontrar y entender más profundamente los vínculos y los tiempos implicados en el campo etnográfico. Asimismo, reflexiono en torno a las formas de conocimiento tanto en campo como en las instituciones universitarias.

PALABRAS CLAVE: trabajo de campo; metodología; formas de conocimiento; teoría; práctica.

ABSTRACT

From my first ethnographic approaches to the question of breathing in the practice of Tai Chi at the World Pa Kua: Marthial arts and Health school in the city of Córdoba, I propose to problematize some of the methodological implications concerning fieldwork. The reflections are based on the fact that I am conducting my research both from the position of advanced student of the degree in Anthropology in the process of completing the final work, and from the position of student of Tai Chi in this school of martial arts. Both positions I occupy are intrinsically traversed by the forms of circulation of knowledge that take place in the World Pa Kua: Marthial arts and Health school. I will question how the forms of teaching and learning forced me to strongly rethink both positions, understanding them as a starting point to begin to find and understand more deeply the links and times involved in the ethnographic field. Likewise, I reflect on the forms of knowledge both in the field and in university institutions.

KEYWORDS: fieldwork; methodology; forms of knowledge; theory; practice.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 16 de noviembre de 2022.

^a Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Casa Verde, 1º piso, Ciudad Universitaria, Córdoba (5000). julieta.arndt@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En septiembre del 2020, atravesada por las inquietudes y preguntas propias de quien está comenzando a plantearse el Trabajo Final de Licenciatura en Antropología, llego a la escuela de *Artes Marciales World Pa Kua: Marthial arts and Health* ubicada en el barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba capital, a tomar clases de *Tai Chi*. La llegada a la escuela supuso tanto inquietudes de interés personal por la disciplina como la posibilidad de realizar trabajo de campo en pos de una investigación de tipo etnográfico. En este sentido y desde un primer momento, el campo invitó a habitar la escuela en tanto tesista de grado de una carrera universitaria y en tanto alumna de la escuela de artes marciales. Es por eso que desde el inicio, mi trabajo de campo consistió no solo en entrevistas y observaciones participantes, sino también en tomar las clases y poder atravesar el proceso de aprendizaje de un arte marcial, algo que era completamente nuevo para mí. Así es que llego a la escuela de *Pa Kua* y me inscribo para empezar a tomar clases de *Tai Chi* con una regularidad de dos veces por semana. En este sentido, el artículo buscará reflexionar a partir de una problematización sobre las formas de conocimiento que se desprenden de un trabajo de tipo etnográfico, sobre las dificultades que emergen a la hora de construir conocimiento de este tipo a través de las herramientas tradicionales como las entrevistas antropológicas y la observación participante. Para eso, en los siguientes párrafos presentaré el campo etnográfico y a partir de una experiencia concreta con el mismo, indagaré en las implicancias que tuvo para la investigación.

El *Tai Chi*, según la propuesta de la escuela¹, es un arte marcial interno. Se diferencia de los demás tipos de artes marciales externos, donde priman las prácticas de lucha, porque no hay confrontación con otras personas sino que la lucha que es *contra uno mismo*². En las clases, las prácticas se centran

en poder realizar una secuencia de movimientos entrelazados entre sí –lo que se conoce como *forma sombra*– y que éstos puedan sincronizarse con la respiración. Como si uno estuviera meditando y moviéndose al mismo tiempo, de hecho, una definición recortada sobre el *Tai Chi* que circula entre los practicantes es que se trata de meditación en movimiento ya que una de las premisas principales es “me muevo como respiro y no al revés”, como suele repetir el *maestro*³ en las clases. En diálogos con éste y con los compañeros de la escuela, se nos contaba que los movimientos de la *forma sombra* del *Tai Chi* son los mismos movimientos de lucha de las artes marciales externas. No se sabe qué surgió primero, si las artes marciales externas o internas. Hay hipótesis que postulan que primero surgieron las artes marciales externas, y que los antiguos chinos comenzaron a observar que hacer estos movimientos de manera más lenta y en sincronización con la respiración era terapéutico para las personas. Hay otras hipótesis que postulan lo contrario, que primero surgieron las artes marciales internas a partir de la observación e imitación de los movimientos de la naturaleza por parte de los antiguos maestros chinos, y que tales movimientos resultaban ser terapéuticos. Más tarde, observaron que estos mismos movimientos lentos y terapéuticos, realizados en una dinámica más rápida y con otras personas, podían servir para defensa personal. Sea cuál sea la hipótesis, parece no ser relevante qué surgió primero, pero sí se da cuenta de que la observación, la lentitud y lo terapéutico⁴ de los movimientos tienen un rol central en estas prácticas.

Algo muy importante para este trabajo es que, en las clases de *Tai Chi*, si bien la palabra acompaña la descripción de los movimientos y la guía de la meditación, no todo se explica verbalmente.

las notas de campo.

³ Nota de campo: refiere a la persona que, habiendo transitado las etapas de formación propias de la escuela, está habilitado para dar clases.

⁴ El bienestar y la salud son fundamentales para los alumnos de la escuela, quienes acuden a este espacio con el objetivo de poder “bajar un cambio” y desarticular con el estrés cotidiano.

¹ En tanto perspectiva etnográfica, me interesa saber qué es el *Tai Chi* y sus modos de enseñanza específicos en la escuela *World Pa Kua Marthials Arts and Health*.

² La confrontación con uno mismo refiere al trabajo con la interioridad de la persona, con el objetivo de lograr bienestar y salud. A partir de aquí utilizaré itálicas para

Hay experiencias del orden de lo *energético*⁵, del *intencionar la respiración*⁶ que necesariamente requieren que uno se meta en ese mundo y entre en relación con la propuesta.

LA APERTURA DEL CAMPO ETNOGRÁFICO

A medida que iban transcurriendo los meses, mis actividades consistían en asistir a las clases de *Tai Chi* y una vez finalizadas, como la incipiente etnógrafa que voy aprendiendo a ser, me dedicaba a tomar notas sobre las prácticas y reflexiones que iban surgiendo. Trataba de charlar con los compañeros y con el maestro para intentar conocer sus experiencias con este arte marcial, al mismo tiempo que yo misma iba compartiendo mis propios procesos a partir de los ejercicios que hacíamos en las clases, como forma de invitar al diálogo. Una dinámica particular que tiene este espacio es el silencio y la lentitud, ya que desde el primer momento que uno llega a la escuela todo invita a “bajar un cambio”⁷, desde la música suave que suena en el salón, el sahumero prendido, hasta la voz calma con la que habla el maestro para explicar algunos ejercicios. Lo cierto es que las clases pasaban, los meses transcurrían y yo sentía que no podía conocer mucho de las experiencias de mis compañeros –al menos en la profundidad en que me gustaría hacerlo– y si bien intentaba generar espacios de diálogo, trataba de no arremeter con preguntas forzando al interlocutor a contar algo que quizás no quisiera compartir. Esta sensación que tenía estaba fundada en el hecho de que muchas veces al finalizar las clases, mientras nos preparábamos para salir de la escuela, intentaba generar algún diálogo preguntándoles a mis compañeros qué les había parecido la clase y

casi siempre obtenía respuestas del tipo “me siento muy relajado” o “me hizo muy bien” mientras se calzaban lentamente y se retiraban. Esas frases eran todas las palabras que pronunciaban mis interlocutores. Ante estas situaciones, intentaba dar cuenta de que esos silencios y pocas palabras respecto a las experiencias y procesos que íbamos atravesando, eran parte de la dinámica en el campo. Ese silencio, ese “no decir”, algo me estaba diciendo, como ya antes otros autores han problematizado (Da Silva Catela, 2004).

Entonces, sucede que un día llego 15 minutos antes a mi clase semanal de *Tai Chi* y hablando con el maestro de situaciones de la vida cotidiana, éste me pregunta: “¿cómo va tu tesis?”⁸ Ante su pregunta, sin pensarlo mucho y teniendo como base la confianza que habíamos ido construyendo esos meses, le expuse mi preocupación por sentir que mi trabajo de investigación avanzaba muy de a poco porque en la dinámica de las clases no se solía compartir de manera oral las experiencias de los participantes. Recuerdo que le dije algo como: “se habla poco y se medita y se mueve mucho”. Yo observaba que en las clases las personas estaban súper concentradas y conectadas con los ejercicios y la respiración, y que me gustaría saber qué tipos de experiencias estaban teniendo. La propuesta en las clases parecía ser de corte más bien práctico: ejercicios de respiración, movimiento, meditación, silencio; y yo, atravesada por la lógica de la observación participante no quería arremeter contra la dinámica propuesta por la escuela, pero al mismo tiempo sentía que iba lento. Ante mi respuesta, el maestro se ríe y me dice que “en la forma de enseñanza china si el alumno no pregunta, el maestro no responde. Uno tiene que preguntar, el conocimiento es *a cuentagotas*. Mucha gente se ha ido de la escuela porque sienten que no aprenden nada y yo les he dicho que es porque no han preguntado”. Mientras íbamos charlando esto, iban llegando el resto de los compañeros porque ya era la hora de comienzo de la clase. Llegada la

⁵ Todos los seres del cosmos estamos compuestos por energía *Chi*.

⁶ Respirar con intención refiere a la posibilidad de movilizar la energía *Chi* para obtener beneficios en torno al bienestar y la salud de los practicantes.

⁷ “Bajar un cambio” es una frase muy usada por los interlocutores para dar cuenta de una de las principales razones por las cuales toman las clases de *Tai Chi* y que está vinculada a la necesidad de desarticular con el estrés cotidiano

⁸ Entiendo que su pregunta está enmarcada en un contexto de diálogo sobre el cotidiano, pero también da cuenta del interés del maestro en mi trabajo incluso aunque no entendiera bien de qué se trata, como es usual que suceda con los antropólogos en campo.

hora, entramos al salón y una vez hecho el saludo inicial que se hace al comenzar la práctica, el maestro nos dice: “¿qué es el *Tai Chi* para ustedes? Piensen un ratito y después compartimos”.

Confieso que quedé shockeada. Desde que había empezado a ser alumna de la escuela, nunca había sucedido que el maestro habilite ese espacio de preguntas y de compartir, no al menos de esa forma tan directa. Más bien la dinámica había sido siempre, a mi entender, de corte más práctico. Por un lado, no sabía qué responder a su pregunta, pero al mismo tiempo, sentía al campo abrirse como nunca. Como si siempre todo hubiera estado ahí –disponible– y yo solo tenía que animarme a preguntar, pero no lo había hecho para no caer en una vorágine etnográfica que me significaba querer saber todo ya y terminar avasallando el campo. Ante la propuesta del maestro, cada uno de los presentes empezó a compartir lo que consideraban que era esta disciplina y algunas experiencias personales, y entre estos intercambios, pasamos 40 minutos –de los 60 que dura la clase– charlando. Es a partir de esta experiencia que empiezo no solo a preguntar más a mis compañeros y a pautar entrevistas, sino que decido compartirle al maestro mi proyecto de tesis que había sido aprobado unos meses antes. Empieza lo que considero como un camino de ida y vuelta, de más reciprocidad con los interlocutores y con el binomio que me atraviesa al ser estudiante de antropología y estudiante de *Tai Chi*.

DEL CAMPO Y DE VUELTA A LAS AULAS

Al recorrer la bibliografía referente a la metodología de nuestra disciplina antropológica, nos encontramos con grandes trabajos y aportes con respecto a la etnografía y al trabajo de campo. Hemos aprendido que éste tiene sus propios tiempos y lógicas, que meterse en el mundo del otro requiere cuidado y respeto, y que podemos afectar y ser afectados (Guber, 2015; Favret Saada, 2013). En esta misma línea, encontré particularmente útil la propuesta de Quirós (2014) que nos invita a estudiar lo social como proceso vivo, intentando superar la obsesión etnográfica por la palabra dicha y en muchos casos, la reducción de lo que se registra en campo a lo que “la gente dice” (Quirós,

2014, p. 50). Es por eso que la relación con nuestros interlocutores de campo –como ha sido trabajado por autores como Favret-Saada (1990), Wacquant (2002, 2005)– está atravesada por formas de comunicación no verbal y no intencional (Quirós, 2014). Habiendo transitado la cursada de las materias concernientes a metodología de la investigación en antropología y ahora, en la etapa de realización de tesis, y habiéndome encontrado con estos tiempos del campo que implican un *a cuentagotas*, me pregunto: ¿qué respuestas me da el campo frente a todo eso que uno aprende en la carrera?, ¿qué significa aquello que aprendí de manera teórica y que ahora experimento en mis vínculos con el campo? porque al fin y al cabo ¿qué etnografía no supone la lentitud de un *a cuentagotas*?

Es a partir de estas preguntas que me propongo reflexionar con un poco más de profundidad sobre el tránsito que implica el hecho de que aquello que aprendí como herramienta metodológica –quizás de manera más abstracta, a partir de la lectura de material teórico en las aulas– se transformó realmente en oportunidad en el campo cuando compartí mi inquietud con los interlocutores. Cuando digo que se transformó en oportunidad, me refiero a que abrió posibilidades que antes no se habían abierto y se ancló como punto de partida en la dinámica del campo etnográfico: la importancia del preguntar, la lógica del responder y los tiempos que esa interrelación conllevan en este contexto. Lo que me interesa es poder traer a la reflexión la importancia de esta experiencia que da cuenta de algo fundamental para la disciplina antropológica: el campo como revelador de las lecturas que uno (muchas veces) hace en abstracto.

Que las formas de conocimiento en campo –siguiendo las enseñanzas de los antiguos maestros chinos– se presente como *a cuentagotas*, quiere decir que las respuestas se dan de manera lenta, dosificada, con tiempos particulares y supone la importancia de poder preguntar e interpelar para recibir respuesta, pero sabiendo que la palabra dicha no es el único modo (ni el más privilegiado) de comunicación. La acción de preguntar, en tanto alumna de *Tai Chi*, me coloca en una posición activa que me permite correrme por un momento

del miedo a arremeter contra los interlocutores. Al pensar el campo como revelador, y en esa obviedad que guarda el proceso etnográfico con el *a cuentagotas* como nombré más arriba, pienso en esa revelación que me trajo el campo como una experiencia de extrañamiento (Da Matta, 1998). No se trata de que yo haya hecho el ejercicio de extrañamiento de manera consciente y predispuesta de antemano, sino que en realidad fue algo que salió de un diálogo espontáneo. El campo etnográfico –y el poder habitarlo siendo alumna de la escuela– de alguna forma me hizo extrañarme de eso obvio que uno aprende en la carrera de grado y que pasa a ser parte del sentido común del antropólogo. Ser aprendiz de *Tai Chi* posibilitó adentrarme en las lógicas de conocimiento de la escuela de artes marciales. El campo, la forma de involucrarme como alumna de la escuela, las charlas y los vínculos cotidianos con el maestro y los compañeros, me dieron la posibilidad de realizar un proceso de extrañamiento con respecto a la metodología o la forma de aprender a hacer etnografía que había dado por sentado en la formación de grado. Para explicar mejor este punto, quisiera tomar a Francois Julliene, filósofo francés que se propone salir del pensamiento occidental a través del estudio de China. Este autor nos propone interrogar el pensamiento occidental en sus presupuestos, en su raíz, en lo que tiene de impensado para volver sobre aquello que nuestro pensamiento considera como algo evidente y que, redescubierto desde el exterior chino –dado en este contexto por el rol de aprendiz de *Tai Chi*– se percibe de nuevo como algo sorprendente, fascinante (Julliane, 1998). Se trata, entonces, de volver sobre el proceso de hacer trabajo de campo para interrogarlo, y ver el *a cuentagotas* con sorpresa y fascinación.

Entonces, sucede que una ve al campo y sus tiempos como novedad, como quien se sorprende cuando vemos algo por primera vez, como si fuese una cosa totalmente ajena y extraña. Como si uno pudiera distanciarse por un momento del sentido común del antropólogo, que solemos dar por sentado ya que, como plantea Quirós (2014), estamos más habituados a un tipo de investigación etnográfica que tiende a privilegiar un tipo

particular de producción de datos y evidencia basados en la entrevista y la palabra dicha.

En palabras más concretas, puedo decir que hasta que el campo no me confirmó que el *a cuentagotas* efectivamente era así (que el campo puede ser lento, que los silencios también dicen, que no solo la palabra dicha comunica) no lo terminé de entender, no terminó de asentarse aquel conocimiento que uno aprende teóricamente en las aulas a partir de la lectura y el estudio de los trabajos de otros. Y es por eso que considero que ese aprendizaje acontece específicamente en la práctica de hacer trabajo de campo, ya que en ese momento uno puede efectivamente adentrarse en las múltiples dimensiones de comunicación y experiencia que se proponen a través de los vínculos con los interlocutores.

OBSERVAR, PREGUNTAR Y PROBAR PARA APRENDER

Así como postula una de las hipótesis de que los antiguos maestros observaban los movimientos del cosmos y a partir de esta observación, iban probando moverse imitándolo –dando lugar a todas las ideas de que esa práctica es terapéutica y saludable– pareciera que esto estuviera en continuidad con las lógicas de las formas de conocimiento actuales en la escuela. La continuidad está dada en que necesariamente uno, en tanto alumno, tiene que realizar el mismo ejercicio: observar, preguntar, y probar para aprender. La cuestión de la observación, la lentitud, el preguntar y la respuesta a *cuentagotas* está en continuidad con lo que hicieron estos antiguos maestros chinos de observar e intentar moverse como la naturaleza. Y los tiempos de la naturaleza de los que parte este conocimiento ancestral chino –como, por ejemplo, los tiempos que toma el crecimiento de una flor– son necesariamente más lentos que la vorágine cotidiana actual en una ciudad capital como es Córdoba.

El hecho de que vaya en continuidad con una forma de aprendizaje lenta que implica observar e ir probando, implica necesariamente la instancia de la práctica y parecería ser que la teoría (entendida en este contexto como las explicaciones que acompañan la práctica de los ejercicios) no

constituye una forma de conocimiento privilegiada sobre otras. Y esto es importante recalcarlo porque más allá de que exista un corpus teórico que expone sobre los beneficios de la medicina china y sus disciplinas afines (como lo es el *Tai Chi*), es necesario e innegociable desde la propuesta de la escuela atravesar la práctica para poder acceder a otras instancias en el campo con los interlocutores. Hacer etnografía implica necesariamente que ese mundo ajeno desafíe y cuestione el propio mundo. Las experiencias de uno, en tanto aprendiz de antropólogo, y la de los interlocutores se cruzan y uno empieza a identificar en lo conocido cuestionamientos posibles, y a extrañarse de lo familiar –en este caso de la propia metodología–, como mencioné más arriba. Quizás pensar así el trabajo de campo, impregnada bajo esta lógica de observación y del ir probando cómo ingresar y sostener esos vínculos y esos encuentros, incluso teniendo en cuenta el corpus teórico que uno aprende en la facultad, da cuenta de que hay aprendizajes que necesariamente requieren pasarlos por la práctica, por el cuerpo. Como en el *Tai Chi*, que parecería no ser suficiente solo con la explicación, ya que “a los ejercicios hay que hacerlos”, como suele enfatizar el maestro. Privilegiar prácticas de meditación y movimientos lentos que invitan al trabajo de una interioridad dada por “la lucha contra uno mismo”, nos habla de una observación que se centra en una experiencia donde se priorizan otros modos de atención como el olfato, el tacto, la audición y donde podemos integrar una nueva sensibilidad frente a la pregunta de investigación (Aschieri y Puglisi, 2010). En este sentido, las percepciones, la sensibilidad, el registro interno (Luna Rodríguez, 2019) tienen un rol fundamental a la hora de aprender *Tai Chi* y por lo tanto se espera que el alumno desarrolle estas capacidades.

La forma de conocimiento de la escuela interrogó, entonces, la forma en que he aprendido la metodología antropológica en la carrera de grado. En la facultad uno aprende que el campo puede ser lento, que uno tiene que ingresar con cuidado, que se pide permiso, que el silencio también dice: uno aprende que el campo es –de alguna manera– *a cuentagotas*, pero no lo aprende *a cuentagotas*,

no se hace experiencia de eso en el proceso de aprendizaje universitario, al menos no de la manera en que se propone en la escuela de artes marciales. Este aprendizaje recién comienza a aparecer con más profundidad cuando uno hace su propia experiencia de campo porque hay instancias que realmente requieren su ejercicio en la práctica, requieren pasarlo por el cuerpo y por lo vincular que supone la etnografía. En la escuela se propone otra forma de aprender y de conocer: la teoría es a cuentagotas y la práctica también lo es. Esto es algo bastante diferente a las formas de aprendizaje en las universidades, ya que se trata literalmente de una carrera donde las instancias evaluativas y los tiempos apremian.

Entonces uno se pregunta, ¿qué es entender o comprender para los interlocutores? ¿qué significa aprender y cómo se aprende en la escuela de artes marciales? ¿cómo se entienden lo práctico y lo teórico en este espacio? ¿se entienden como procesos opuestos y separados? Pareciera que en esta escuela no es fundamental saber el porqué de algunos ejercicios, ya que a ciertos tipos de conocimiento (¿teóricos?) se accede solo si uno pregunta, solo si hay un interés por parte del practicante. Por el contrario, pareciera que lo más importante –más allá de algunas explicaciones que se puedan dar en la clase– reside en la práctica, y en la efectividad y bienestar que trae para quienes la realizan regularmente.

En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia de la práctica, es importante destacar que la etnografía permite al investigador construir conocimiento a partir del campo y de esta experiencia de vínculos con los interlocutores emerge una premisa fundamental que, aunque parezca obvia, para un aprendiz de etnógrafo no necesariamente lo es: uno aprende a hacer etnografía, haciéndola. Esto no niega lo vital de atravesar instancias de formación teórica en las instituciones universitarias, pero pone de manifiesto la importancia del campo como revelador que permite al estudiante reapropiarse de la formación antropológica desde un nuevo lugar. Como, por ejemplo, la preponderancia que yo misma le daba a la palabra dicha a la hora de hacer trabajo de campo, como si esta fuera condición

necesaria para entender mejor las experiencias del *Tai Chi* en mis interlocutores— era un prejuicio mío que quedó en evidencia a partir del campo. Para finalizar, retomo lo que postula Jullien: “la eficacia china es indirecta (...) lo indirecto alude a que no se espera un efecto verdadero, efectivo, más que involucrándose en el curso de un proceso y pasando por él” (Jullien, 1998, p. 165). Entonces, tanto en la escuela de artes marciales como en el campo antropológico, es necesario involucrarse y también animarse a probar.

REFLEXIONES FINALES

El tránsito por la universidad quizás lleva a disociar aprendizajes que para otros mundos no están tan escindidos, creando una dicotomía entre lo teórico y lo práctico. Esta dicotomía, en la que las instancias teóricas son priorizadas sobre las prácticas (así como la palabra dicha se prioriza por sobre otras percepciones y sensibilidades) podría tener fundamentos en cuestiones más bien cronológicas respecto a los procesos de aprendizaje, ya que primero se abordan procesos de corte teórico —al atravesar por la cursada de las distintas materias— y al final de la carrera abordamos lo de corte más práctico cuando llega el momento del Trabajo Final o las Prácticas Profesionales y nos encontramos con el campo en primera persona. En la escuela de *Tai Chi* parecería ser distinto: primero acontecen los ejercicios de corte práctico, como la propuesta de movimientos lentos y sincronizados con la respiración, y después las explicaciones referidas a ellos, pero solamente si uno pregunta y bajo la misma lógica de dosificación. El hecho de que la dinámica de aprendizaje sea diferente, considero que fue lo que me cuestionó e hizo que el campo se me presentara como revelador de todos esos conocimientos que había dado por sentado. Que sean procesos de conocimientos distintos, posibilitó el extrañamiento tan necesario que abrió la puerta a vínculos más profundos y recíprocos, y a otras formas de acceso al campo etnográfico que no había considerado antes. Estimo que habitar estos dos espacios de aprendiz, en la universidad y en la escuela de artes marciales, posibilita dar cuenta de que ambas formas de aprendizajes coexisten y se interrogan mutuamente. Aunque

no sean formas iguales, el trabajo de campo etnográfico permite ponerlas en simetría y en diálogo para ensayar otros modos posibles de observar, preguntar, conocer y aprender, en donde podemos interrogar al campo, y el campo nos interroga en nuestras prácticas. Ambas formas, aunque guardan diferencias, podríamos decir que conducen a un resultado parecido: aprender de a poco y más lento. En este sentido, la etnografía en tanto modo de conocimiento (Quirós, 2014) permite al investigador bordear los límites de la disciplina para sondear e ir proponiendo formas nuevas de construcción de conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta las similitudes y diferencias, propongo pensarlas como dentro de un mapa, como caminos o rutas, donde cada trayecto tiene su propio recorrido con sus propias particularidades y donde se puede combinar con otras rutas disponibles. En un mapa no hay una sola forma de llegar, sino que hay muchas alternativas posibles y cada mundo social prioriza qué rutas transita. Lo interesante es que podemos llegar a un mismo sitio a través de diferentes caminos y que el tránsito de los mismos es fundamental para la construcción de conocimiento.

Como en las hipótesis sobre el origen de las artes marciales internas y externas, quizás no es tan relevante saber qué fue primero, o si hay una forma más válida que otra para aprender. Quizás lo que importa es aprender a observar, a ir probando, a preguntar y, sobre todo, a aprender más lento y a transitar el camino.

AGRADECIMIENTOS

Estas reflexiones fueron posibles gracias a una red de personas que, con sus preguntas y acompañamiento, me ayudaron a salir de los lugares conocidos para sondear otras formas posibles de aprender y conocer. En primer lugar, agradezco enormemente a la escuela de artes marciales *World PaKua: Marthial Arts and Health*, a sus maestros y sus alumnos, que no solo me recibieron como alumna de *Tai Chi* sino que siempre se mostraron generosos y predispuestos a contribuir con mi investigación. También, agradezco profundamente a Francisco mi director de Trabajo Final de Licenciatura, quien sabe acompañar con paciencia

y escucha atenta los procesos de esta aprendiz de etnógrafa.

BIBLIOGRAFÍA

Aschieri, P. & Puglisi, R. (2010). Cuerpo y producción de conocimiento en el trabajo de campo. En Citro, Silvia, *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos* (pp. 127-148). Buenos Aires: Biblos.

Da Matta, R. (1978). O ofício de etnólogo, ou como ter anthropological blues. *Boletim do Museu Nacional: Nova Série: Antropologia*, 0 (27). Recuperado de <https://revistas.ufrj.br/index.php/bmna/article/view/49240>

Da Silva Catela, G. V. L. (2004). Conocer el silencio. Entrevistas y estrategias de conocimiento en situaciones límites. *Oficios Terrestres*, 15, 42-54.

Favret Saada, J. (1990). Être Affecté. *Gradhiva: Revue d'Histoire et d'Archives de l'Anthropologie*, 8, 3-9.

Favret Saada, J. (2013). "Ser afectado" como medio de conocimiento en el trabajo de campo antropológico. *Avá. Revista de Antropología*, 23, 49-67.

Guber, R. (2015). El trabajo de campo: un marco reflexivo para la interpretación de las técnicas. *La etnografía: método, campo y reflexividad*. México DF: Siglo XXI.

Jullien, F. (1998). *Tratado de la Eficacia*. Madrid: Editora 34.

Luna Rodríguez, L. (2019). *Memorias del agua: Una etnografía de las prácticas, materialidades y sentires de un grupo de vecinos de Unquillo afectados por el 15F* (Tesis de licenciatura), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Quirós, J. (2014). Etnografiar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, escritura y enseñanza en Antropología. *Revista Publicar en Antropología y Ciencias Sociales*, 17, 47-65.

Wacquant, L. (2002). *Corpo e alma. Notas etnográficas de um aprendiz de boxe*. Río de Janeiro: Relume-Dumará.

Wacquant, L. (2005). Carnal Connections: On Embodiment, Apprenticeship, and Membership. *Qualitative Sociology*, 28, 4, 445- 474.